

УДК: 796

АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Комилов Жамолиддин Каримжонович

E-mail: komilovjamoliddin.1970@gmail.com

Гулистанский Государственный педагогический институт.

Узбекистан, г. Гулистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225641>

Аннотация. В статье приведены данные контроля уровня специальной физической подготовки футболисток высокой квалификации. Педагогическое тестирование позволило установить уровень физической подготовленности футболисток. Полученные данные и рекомендации позволят специалистам планировать физическую подготовку футболисток высокой квалификации.

Ключевые слова: женский футбол, специальная физическая подготовка, контроль, футболистки высокой квалификации, планирование подготовки футболистов.

Введение. В последние годы проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, формирование духовно и физически развитого поколения, широкое привлечение соотечественников, особенно молодежи, к футболу — игре миллионов, виду спорта, занимающему особое место в нашей стране.

Вместе с тем актуальными задачами на сегодняшний день остаются вопросы дальнейшего развития системы выявления и отбора (селекции) высокоодаренных молодых футболистов, футбольной инфраструктуры, поднятия на новый уровень деятельности спортивных футбольных школ, улучшения системы подготовки и материального стимулирования специалистов сферы, повышения уровня проводимых соревнований.

Президент Шавкат Мирзиёев 4 декабря 2023 года подписал [указ](#) УП-5887 «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане». Документом утверждена Концепция по поднятию на новый этап развития футбола, в том числе женского футбола в республике до 2030 года [1].

На сегодняшний день во всем мире женский футбол стал очень популярен.

Женский футбол стали активно пропагандировать и развивать многие страны Азиатского континента. Регулярные чемпионаты Азии, Европы и Мира по футболу, проводимые среди женщин являются ярким подтверждением о возрастании зрелищности женского футбола. В нашей стране правительством также уделяется большое внимание развитию женского футбола

Как показывает статистика, значимых успехов на Азиатском континенте наши футболистки пока не достигли. По мнению многих специалистов одной из причин неудачного выступления наших спортсменок в турнирах, проводимых под эгидой АФК является недостаточно высокий уровень их специальной подготовки.

В тренировочном процессе мало времени уделяется повышению уровня специальной физической подготовки. Ещё не в достаточной мере глубоко и разносторонне изучены вопросы физической подготовки женских команд по футболу.

Методические рекомендации, имеющиеся же в литературе в основном разработаны для мужских футбольных команд. Как утверждают специалисты [2,4], что на уровне высококвалифицированных спортсменов различия между мужчинами и женщинами практически малозначимы или полностью отсутствуют и обусловлены в большей степени требованиями специализации, биомеханическим стереотипом и особенностями энергообеспечения мышечной деятельности. Исходя из этих представлений, они предлагают адаптировать методические положения управления подготовкой футболистов к тренировке женщин, специализирующихся в командных видах спорта.

Вместе с тем, при планировании подготовки футболисток необходимо учитывать много факторов, влияющих на уровень их спортивного мастерства: индивидуальные особенности организма, уровень специальной физической, технико-тактической и психологической подготовленности, переносимость тренировочных нагрузок и скорость восстановления функциональных систем и др. Поэтому возникла необходимость изучения уровня специальной физической подготовки футболисток высокой квалификации.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является анализ уровня специальной подготовленности у футболисток сборной U-16.

Задачами исследования:

- изучить состав и количественные критерии уровня специальной физической подготовленности футболисток высокой квалификации с использованием инновационных технологий изучен;
- получить новые эмпирические данные, дополняющие основные теоретические знания о взаимосвязи уровня специфической физической подготовки футболисток высокой квалификации и результативности соревновательной деятельности;
- разработать и экспериментально обосновать и внедрит в учебный процесс программы, основанные на использовании инновационных технологий, которые повышают эффективность использования средств и методов направленных на совершенствование специальной физической подготовленности футболисток высокой квалификации.

Методы и организация исследования. Для оценки уровня специальной подготовленности футболисток было проведено тестирование, в программу которого входило: бег на 10м и 30м, прыжок в длину с места и «YO-YO» тест. Результаты в беговых тестах фиксировались электронным хронометром фирмы «Micro Gate».

В тестировании приняло участие 26 футболисток сборной U-16, которое проводилось на учебно-тренировочной базе «Чигатай».

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены результаты тестов.

Таблица 1.

Результаты
тестирования уровня специальной физической подготовленности у футболисток
сборной U-16 (n=26)

№	Инициалы	Амплуа			Прыжок	
---	----------	--------	--	--	--------	--

			Бег 10 м (сек)	Бег 30 м (сек)		«YO- YO» тест (м)
1.	П-ч А.	Вратарь	2,16	5,19	2,03	-
2.	Н-ва Н.	Вратарь	2,39	5,75	1,69	-
3.	К-ва М.	Защитн.	2,08	5,0	1,86	1440
4.	К-ва С.	Защитн.	2,18	5,03	2,03	1580
5.	Т-ва Ф.	Защитн.	2,37	5,62	1,66	1360
6.	А-ва М.	Защитн.	2,29	5,63	1,80	1040
7.	З-ва М.	Защитн.	2,26	5,49	1,65	1420
8.	Т-ва Р.	Защитн.	2,28	5,41	1,86	740
9.	А-ва Д.	Защитн.	2,24	5,11	2,03	1160
10.	Ж-ва З.	Защитн.	2,22	5,24	1,97	1400
11.	С-ва П.	П/защит.	2,32	5,41	1,96	860
12.	Т-ва З.	П/защит.	2,24	5,31	1,88	1500
13.	Ш-ва Н.	П/защит.	2,18	5,11	1,90	780
14.	Х-ва У.	П/защит.	2,17	5,22	1,86	1020
15.	Э-ва К.	П/защит.	2,14	5,08	1,86	1660
16.	М-ва Д.	П/защит.	2,36	5,75	1,63	900
17.	Б-ва А.	П/защит.	2,24	5,26	1,83	1340
18.	И-ва Н.	П/защит.	2,25	5,41	1,80	1020
19.	С-а У.	П/защит.	2,15	5,45	1,84	1140
20.	М-ва З.	П/защит.	2,22	5,33	1,73	1320
21.	А-ва Д.	П/защит.	2,30	5,51	1,86	820
22.	Ж-ва Д.	Напад.	2,10	4,99	2,01	1540
23.	О-ва Л.	Напад.	2,04	5,05	2,10	820
24.	А-ва А.	Напад.	2,18	5,14	1,93	1380
25.	С-ва О.	Напад.	2,11	5,05	1,87	1040
26.	У-ва А.	Напад.	2,22	5,27	2,08	980
Х ср.			2,21	5,30	1,87	1177

Из таблицы видно, что среднее время в «Беге на 10м» составило 2,21 с. Всего 3 футболистки (11%) показали наилучший результат: О-ва – 2,04с; К-ва -2,08с и Ж-ва – 2,10с. У остальных спортсменок следует признать уровень стартовой скорости недостаточно высок.

В тесте «Бег на 30м» лучший результат отмечен у Ж-вой – 4,99с. Модельный показатель равен 4,90с. У большинства футболисток уровень дистанционной скорости невысокий.

В «Прыжке в длину с места» лучший результат показали 6 футболисток (23%): О-ва – 210см; У-ва – 208см; П-ч, К-ва и А-ва показали одинаковый результат – 203см и Ж-вой

результат был равен 201см. У остальных футболисток уровень скоростно-силовой подготовки был ниже нормативных требований.

В «YO-YO» тесте лучший результат отмечен у 7 (27%) футболисток:

Эв-ва – 1660м; К-ва С. – 1580м; Ж-ва Д.– 1540м; Т-ва – 1500м; К-ва М.- 1440м; З-ва М. – 1420м и Ж-ва З. – 1400м.

Как показывают анализы результатов тестирования, у абсолютного большинства футболисток выявлено недостаточно высокий уровень специальной физической подготовки. Поэтому, необходимо пересмотреть структуру нагрузок в тренировочном процессе, уделив повышенное внимание развитию основных физических качеств у футболисток 16 лет.

Выводы и заключения:

1. Выявлены межгрупповые и межиндивидуальные различия в уровне специальной физической подготовке футболистки сборной U-16. Стартовая и дистанционная скорость не отвечала нормативным требованиям.

2. Только у 23% футболисток уровень скоростно-силовых способностей отвечает нормативным значениям.

3. Только у 27% футболисток уровень специальной выносливости можно признать удовлетворительным.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5887 «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане» от 4 декабря 2023 года. Ташкент.,2023.
2. Абрамова Т.Ф., Озолин Н.Н., Геселевич В А. и др. Современные представления о научных основах тренировки женщин //Всероссийскому научно-исследовательскому институту физической культуры и спорта 60 лет.
3. Сборник научных трудов. - М., 1993. - С. 183-194.
4. Каримов Ф.Ж., Комилов Ж.К. Сравнительный анализ двигательных перемещений футболисток высокой квалификации, как показатель их специальной физической подготовленности// Вестник НУУ.-Ташкент,2023, №1/2/1. С.84-88.
5. Саенко И. В. Программирование тренировочных нагрузок на этапах макроцикла подготовки футболисток высокой квалификации. Автореф. Дис. ...канд.пед.наук. М.2002. – 22с.
6. Юсупов Н. М. Педагогические основы и методика совершенствования скоростно-силовой подготовки футболисток высокой квалификации. Автореф. дис. канд....пед наук. Ташкент. 2018– 26с.